

УДК 338.242

*Е. І. Цибульська, К. В. Шило***УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ**

Стаття присвячена перспективам здійснення необхідних змін та трансформацій у соціально-економічних системах на етапі їх цифровізації. Показано, що трансформація соціально-економічних систем у напрямі розвитку цифрової форми прояву економічних відносин є актуальною проблемою, яка потребує пильної уваги дослідників та практичних працівників. Сучасне середовище, що динамічно розвивається, ставить перед соціально-економічними системами нові виклики. Розвиток технологій, автоматизація та багаторазове прискорення процесів, що відбуваються у зовнішньому середовищі, створюють необхідність зміни традиційних підходів до ведення бізнесу. Використання стандартних методів вже не дозволяє досягти лідерства та успіху на ринку. У роботі розглядаються ключові аспекти цифрової трансформації соціально-економічних систем, в якості яких виступають підприємства та організації. Наголошується на важливості зміни світогляду менеджменту в соціально-економічній системі. Надається характеристика ключових змін систем управління підприємствами в цифровій економіці. Показано, що цифрова трансформація підприємства протікає у багатьох проекціях організації: впровадження окремих технологій та перепроєктування процесів; зміна культури організації; зміна менталітету співробітників, зміна системи управління організаціями на основі адаптивних принципів (agile); концепція самонавчальних організацій і концепція бірюзових організацій.

Ключові слова: цифрова економіка, цифрова трансформація, соціально-економічна система, agile, концепція бірюзових організацій.

Цибульська Э. И., Шило Е. В. Управление изменениями в социально-экономических системах в условиях цифровой трансформации.

Статья посвящена перспективам осуществления необходимых изменений и трансформаций в социально-экономических системах на этапе их цифровизации. Показано, что трансформация социально-экономических систем в направлении развития цифровой формы проявления экономических отношений является актуальной проблемой, которая требует пристального внимания исследователей и практических работников. Современная динамично развивающаяся среда ставит перед социально-экономическими системами новые вызовы. Развитие технологий, автоматизация

и многократное ускорение происходящих во внешней среде процессов создают необходимость изменения традиционных подходов к ведению бизнеса. Использование стандартных методов уже не позволяет добиться лидерства и успеха на рынке. В работе рассматриваются ключевые аспекты цифровой трансформации социально-экономических систем, в качестве которых выступают предприятия и организации. Отмечается важность изменения мировоззрения менеджмента в социально-экономической системе. Предоставляется характеристика ключевых изменений систем управления предприятиями в цифровой экономике. Показано, что цифровая трансформация компании протекает во многих проекциях организации: внедрение отдельных технологий и перепроектирование действий; изменение культуры организации; изменение менталитета сотрудников; изменение системы управления организациями на основе адаптивных принципов (agile); концепция самообучающихся организаций и концепция бирюзовых организаций.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, социально-экономическая система, agile, концепция бирюзовых организаций.

Tsybulska Eleonora, Shilo Katerina. Management of changes in socio-economic systems in the conditions of digital transformation.

The article is devoted to the prospects of implementing the necessary changes and transformations in socio-economic systems at the stage of their digitalization. It is shown that the transformation of socio-economic systems in the direction of the development of the digital form of manifestation of economic relations is an urgent problem that requires close attention of researchers and practitioners. The modern environment which dynamically developing poses new challenges to socio-economic systems. The development of technology, automation and repeated acceleration of processes taking place in the external environment, create the need to change traditional approaches to doing business. The use of standard methods no longer allows to achieve leadership and success in the market. The paper considers the key aspects of the digital transformation of socio-economic systems, which are enterprises and organizations. The importance of changing the worldview of management in the socio-economic system is emphasized. The characteristic of key changes of systems of management of the enterprises in digital economy is given. It is shown that the digital transformation of the enterprise takes place in many projections of the organization: the introduction of certain technologies and redesign of processes; changing the culture of the organization; change of mentality of employees, change of management system of organizations on the basis of adaptive principles (agile); the concept of self-learning organizations and the concept of turquoise organizations.

Key words: digital economy, digital transformation, socio-economic system, agile, concept of turquoise organizations.

Постановка проблеми. Орієнтація України на цифрову трансформацію економіки ставить перед нею нові завдання, пов'язані з радикальним підвищенням ефективності управління змінами, що обумовлені необхідністю забезпечити стійкість та безпеку функціонування як економічної системи в цілому, так і окремих фірм з метою протистояти глобальним технологічним, економічним та соціальним викликам. Проблеми, з якими стикається при цьому національна економіка та окремі фірми та організації, з усією очевидністю виявили роль управління змінами у забезпеченні стійкості економіки в умовах глобальних технологічних та соціальних змін. Розуміння того, як процеси розробки політики ефективних змін можуть впливати на темпи та напрями змін у соціально-економічних системах у напрямку забезпечення стійкості економіки на етапі її цифрової трансформації, є важливою, але недостатньо дослідженою проблемою в галузі переходу до цифрової економіки.

Аналіз публікацій за темою дослідження. Уявлення про напрями цифрової трансформації економіки почали формуватися у середині 90-х років 20-го століття. У розуміння ролі ІКТ у розвитку суспільства та умов цифровізації економіки істотний внесок зробили К. Курокава, Т. Умесао, Ю. Хаяші, Е. Масуда, М. Кастельс, Дж. Нейсбіт. В даний час проблемами цифрової трансформації економіки займаються А. Брайан, К. Келлі, Н. Негропонт, Д. Вестерман та ін. За темою цифрової трансформації бізнесу є не так багато наукових праць, але багато оглядових досліджень, виконаних консалтинговими компаніями [1–4].

В даний час США та Китай є лідерами цифровізації економіки, мають державні стратегії розвитку електронної економіки – Digital Economy у США та Internet Economy у Китаї. У цих країнах та ряді країн Європейського Союзу ведуться інтенсивні наукові дослідження з тематики, пов'язаної з темою цього дослідження. Вже підготовлено Єдину цифрову політику розвитку країн ЄАЕС, яка спирається на єдині наскрізні процеси, стандарти обладнання, програмного забезпечення, тарифи, послуги, доступ до сервісів та інформації.

Слід зазначити, що існуючі роботи в галузі цифровізації економіки не торкаються вирішення таких фундаментальних проблем, як створення методологічної бази та інструментарію вирішення

проблеми переходу вітчизняних підприємств та організацій до цифрової моделі розвитку, включаючи управлінські інструменти, які можуть впливати на швидкість та результати, що протікають у перехідний період.

Мета дослідження – формування адекватного уявлення про необхідні зміни у соціально-економічних системах, зумовлені орієнтацією на цифрову трансформацію економіки.

Основні результати дослідження. Термін «зміни» у літературі немає однозначного тлумачення. Цим терміном різні автори позначають одночасно і рух, і розвиток, виникнення та знищення. Найчастіше зустрічаються визначення, що розглядають зміни як «перехід, зміну, поправки». На наш погляд, зміну в широкому значенні можна трактувати як придбання об'єктом нових або втрату колишніх властивостей внаслідок якогось зовнішнього чи внутрішнього впливу чи під впливом процесу саморозвитку.

Термін «організаційні зміни» різні вчені визначають по-різному. «Зміни в організації означають зміни в тому, як організація функціонує, яку форму вона набуває і як розподіляє свої ресурси» [5].

Ряд дослідників визначають організаційні зміни як своєрідний перехідний період у функціонуванні системи, коли система чи якийсь її значимий елемент, змінюються кардинальним чином, причому ця зміна може вплинути на систему або позитивно або негативно.

Калімулін Д. М. визначає організаційні зміни як «перехід організації або окремих її складових у новий стан, під впливом синергетичної взаємодії факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, що змінюються, з метою досягнення поставлених завдань економічного розвитку, спрямованих на підвищення ефективності господарювання» [6].

На основі аналізу та систематизації різних поглядів та підходів до визначення сутності та змісту змін у соціально-економічних системах, ми визначаємо зміни як керований процес трансформації внутрішніх елементів та зв'язків соціально-економічної системи, обумовлений необхідністю адаптації до дії факторів зовнішнього та внутрішнього середовища для досягнення поліпшень параметрів її функціонування та розвитку. В якості соціально-економічної системи ми розглядаємо організацію, підприємство, фірму, компанію. До елементів, що зазнають такої трансформації, належать: цілі, функції, структура, ресурси, технології, засоби праці тощо.

Розглянемо основні тенденції зміни соціально-економічної системи за умов цифрової трансформації.

Інтернет речей, бездротові сенсори, які широко впроваджуються в рамках концепції Індустрії 4.0, передбачають підвищення прозорості бізнес-процесів. Вже нині використання ERP систем розширює можливості менеджменту, спрощує створення, управління та облік результатів роботи команд із співробітників підрозділів фірми та зовнішніх джерел, дозволяє здійснювати планування організаційних змін [7]. Використання великих даних та розвиток інформаційних систем уможливають відслідковувати не тільки послідовність, швидкість, якість операцій, але калькулювати та бюджетувати витрати на операції нижнього рівня. Це передбачає якісно інший рівень доступної інформації, що дозволяє отримувати точну вартість виконання конкретного замовлення конкретного клієнта. Постійні зміни, що зачіпають багато аспектів бізнесу, визначають важливість розвитку підприємницького духу у культурі та системі управління бізнесом. Виведення на ринок нових продуктів та послуг, початок, запуск та налагодження нових процесів та інформаційних систем потребує скоріше підприємницької, а не лише виконавської компетенції. Роль підприємця полягає в тому, щоб взяти відповідальність на себе за найскладніший і ризикований період переходу, комбінуючи наявні можливості у внутрішньому та зовнішньому середовищі організації.

Ще однією тенденцією зміни соціально-економічної системи в умовах цифрової трансформації є її гнучкість. Виникнувши на початку 2000-х років у ІТ-сфері США, принципи Agile вже активно застосовуються і в багатьох інших сферах. Даним принципам відповідає величезна кількість методів або практик, таких як: Scrum, Kanban, ошадлива розробка, XP («екстремальне програмування»), FDD (функціонально-орієнтована розробка) та інше. До цінностей або основних ідей Agile відносяться:

1. Люди та взаємодія важливіші ніж процеси та інструменти.
2. Працюючий продукт важливіший ніж вичерпна документація.
3. Співпраця із замовником важливіша ніж узгодження умов контракту.
4. Готовність до змін важливіша ніж проходження початкового плану [8].

Таким чином, ключова спрямованість Agile – усунення бюрократії, розвиток швидкості та якості роботи, а також націленість на

взаємодію із зацікавленими сторонами та на результат діяльності. До прикладів компаній з різних галузей, що застосовують адаптивні технології, відносяться: John Deere (сільгосптехніка), Intronis (маркетинг), GE Digital (технології), Mission Bell Winery (виноробство) та багато інших компаній.

Третя тенденція зміни соціально-економічної системи в умовах цифрової трансформації пов'язана з якістю менеджменту. Якщо на початку XX століття управління виділилося як самостійна сфера діяльності, то на початку XXI століття відбувається зворотний процес та кількість професійних менеджерів має суттєво знизитися, а їхня робота зміниться. У міру прискорення ступеня мінливості довкілля традиційні ієрархічні бюрократичні структури поступово втрачають свою ефективність. Спробу дослідження існуючих організацій неієрархічного типу було зроблено Ф. Лалу [9]. Описані бірюзові організації представляють собою новий етап у розвитку управління, коли компанія знаходиться під керівництвом самоврядних команд, не схильних до ієрархії і централізованого управління. Іншими аспектами подібних організацій є загальна участь, комфортні робочі умови, високий рівень свобод та наявність еволюційної мети, яка передбачає погляд на організацію як на організм. Ці риси відповідають цінностям покоління Y і Z, і, вірогідно, подібні організації формуються під впливом молодих працівників. Як приклад можна навести такі компанії як AES, Vuurtzorg, FAVI [8].

Цифровізація бізнес-процесів значно прискорює процеси децентралізації управління. Зростання кваліфікації співробітників, зниження обсягів рутинних операцій визначає характер управління на новому етапі [10]. Традиційна організаційна ієрархія доповнюється системою горизонтальних управлінських комунікацій (supervisor-subordinate communications), що дозволяють різко скоротити кількість менеджерів середнього рівня.

Висновки. Таким чином, цифрова трансформація соціально-економічної системи підприємства протікає у багатьох її проекціях. Це не лише впровадження окремих технологій та перепроєктування процесів, а й зміна культури організації, зміна менталітету співробітників. Значних змін зазнають системи управління організаціями. Набувають все більшого поширення адаптивні принципи (agile), концепція організацій, що самонавчаються, і концепція бірюзових організацій.

Список бібліографічних посилань

1. Collins, L., Fineman, D. and Tsuchida, A. (2017). Human Capital Trends 2017 Deloitte Global. Deloitte. Available at: <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-trends.html> [Accessed 21 November 2021].
2. Geissbauer ,R., et al. Digital factories 2020-shaping the future of manufacturing. Pwc.de. Available at: <https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/digital-factories-2020-shaping-the-future-of-manufacturing.pdf> [Accessed 21 November 2021].
3. Strack, R. et al. How to Gain and Develop Digital Talent and Skills. Bcg.com. Available at: <https://www.bcg.com/de-de/publications/2017/people-organization-technology-how-gain-develop-digital-talent-skills.aspx>. [Accessed 21 November 2021].
4. Ziegler, M., Rossmann, S. Digital Machinery Decoded. A practical guide for machinery companies to navigate digital transformation and outperform competition. Porsche. Available at: https://www.porsche-consulting.com/fileadmin/docs/Startseite/News/tt1309/Porsche_Consulting_Digital_Machinery_Decoded.pdf. [Accessed 21 November 2021].
5. Понятие и классификация организационных изменений. Available at: http://mobile.studme.org/1151040911218/ekonomika/organizatsionnye_izmeneniy_a. [Accessed 21 November 2021].
6. Калимуллин, Д.М., Ашмарина, С. И. (2008). *Развитие системы управления организационными изменениями на промышленном предприятии*. Самара, 2008. 176 с.
7. Lange, A. (2011). *Information technology and organizational learning: managing behavioral change through technology and education*. Boca Raton. 2ed. 260 p.
8. Афонасова, М.А. (2019). Управление изменениями в экономических системах на этапе их цифровой трансформации. В : *Вестник Алтайской академии экономики и права*, 11-2, С. 21–27.
9. Laloux, F. (2014). *Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage i n Human Consciousness*. Nelson Parker. 360 p.
10. Müllera, E., Hopfa, H. (2017). Competence Center for the Digital Transformation. In: *Flexible Automation and Intelligent Manufacturing*. 27th International Conference. Procedia Manufacturing, 11, P. 1495–1500.

References

1. Collins, L., Fineman, D. and Tsuchida, A. (2017). Human Capital Trends 2017 Deloitte Global. Deloitte. Available at: <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-trends.html> [Accessed 21 November 2021].
2. Geissbauer, R., et al. Digital factories 2020-shaping the future of manufacturing. Pwc.de. Available at: <https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/digital-factories-2020-shaping-the-future-of-manufacturing.pdf> [Accessed 21 November 2021].
3. Strack, R. et al. How to Gain and Develop Digital Talent and Skills. Bcg.com Available at: <https://www.bcg.com/de-de/publications/2017/people-organization-technology-how-gain-develop-digital-talent-skills.aspx>. [Accessed 21 November 2021].
4. Ziegler, M., Rossmann, S. Digital Machinery Decoded. A practical guide for machinery companies to navigate digital transformation and outperform competition. Porsche. Available at: https://www.porsche-consulting.com/fileadmin/docs/Startseite/News/tt1309/Porsche_Consulting_Digital_Machinery_Decoded.pdf. [Accessed 21 November 2021].
5. The concept and classification of organizational changes. Available at: http://mobile.studme.org/1151040911218/ekonomika/organizatsionnye_izmeneniy_a. [Accessed 21 November 2021].
6. Kalimullin, D. M., Ashmarina, S. I. (2008). Development of an organizational change management system at an industrial enterprise. Samara. 2008. 176 p.
7. Lange, A. (2011). *Information technology and organizational learning: managing behavioral change through technology and education*. Boca Raton. 2ed. 260 p.
8. Afonasova, M. A. (2019). Management of changes in economic systems at the stage of their digital transformation. In: *Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law*, 11-2, P. 21–27.
9. Laloux, F. (2014). *Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage in Human Consciousness*. Nelson Parker. 360 p.
10. Müllera, E., Hopfa, H. (2017). Competence Center for the Digital Transformation. In: *Flexible Automation and Intelligent Manufacturing*. 27th International Conference. Procedia Manufacturing, 11, P. 1495–1500.